

Nils Röllner

Limmatkapsel II

– Glossar

Wann Gold und Ehre sich zu Clives Dienst verbinden

Auf dem Weg zur Haltestelle vermisste ich Sterne, Federflügel, auch fehlen mir Farben, Töne, ich sehe, fasse sie nicht, bin gefangen zwischen Reihen von Gedanken, die mich strecken, Stromabnehmer, die jucken, bereiten mich auf für Worte, die kommen und länger bleiben

Mit Teilchen klingend fein, Gedanken zu verbinden

Keimt doch kein Funken Freud in dem verstörten Sinn

Risse in Steinen sind auf Fotos von Sven Johne an Orten zu sehen, an denen Menschen leiden, prekäre Plätze, die Flüchtlinge passieren, als ob ihr Zustand am Boden lesbar wird, im Asphalt, wenn er bricht, auf Linoleum, wenn es aufgeschlitzt wurde. In automatischen Abläufen erbitte ich Raumzeitplatz als Pufferzone zu dem Schweiss, den Übergriffen in den Lagern, Vergewaltigungen, die das Ich nicht verarbeitet, sondern verdrängt nach der Lektüre dieser und anderer Notizen in den Gratiszeitungen. Wenn ich nicht in der Ausstellung gewesen wäre, dann hätte ich das nicht bemerkt. Nun ist dieses Desaster der Menschlichkeit auch im Text, Teil der Sorge um das Ich, das Zeichen bildet, zu wenig Platz für die Sorge um die Welt der anderen einräumt. Bleibt das Desaster virulent, oder weicht der Text ihm aus, weil er mit der Form von Gedichten beschäftigt ist? Die Apparate sind dienstbereit, kennen Grenzen, die nicht schaden, Automatismen der Selbstregulierung nicht stören. In ihrer Zone lässt sich ein Land hinter den Zeichenwirtschaften heute erhoffen. Auch kenne ich ungenannte Meister aus China, erwähne Denkende, die aus dem Reich der Mitte Kenntnis zogen, dank der Jesuiten, durch deren Briefe und Zeichnungen Nachrichten eintreffen konnten in deutschen Landen aus dem fernen Osten. Wer hatte früh die Null, wer

1258

war wie am Ursprung der Genese? Blöd ist der Streit darum; besser erst zu dem gelangen, was da ist, zumindest beim Blick aus dem Fenster sich in der Ferne abzeichnet als Massiv: Die Alpen. Dann zur Null! Ich sammle, horche Albrecht von Hallers Gedicht *Die Alpen* Fassbares ab, beobachte, wie sich Fangarme, Netze bilden, feine Werte zur Gestaltung. Lesen kann das Gedicht *Die Alpen* jeder, der Deutsch versteht und Reime, weshalb braucht es da Gehwegplatten, Fugen dazwischen und Neues, hier nun in Verse Gesetztes? Die braucht es für ein Ich, das sich bildet, als Funktionseinheit für den Verkehrsbetrieb, um Figuren des Rationalen mit Einbildungskräften zu verbinden

Nun Anspruch bemerken, sich fügen ihm mit Sinn

Der Dinge Wert ist das, was wir davon empfinden

Lebewesen geraten nun in den Blick, die zu Fossilien geworden sind. Sie bildeten Sedimente mit ihren Schalen, die zu Alpgestein gepresst nun als Platten daliegen, nun auf den Gehweg, in der Zone des Aufmerkens präsent als Wesen, die gelebt haben: Schnecken mit Schalen, Einzeller und auch die Nautilus, die *Perlboot* genannt wird. Die Vorstellung von etwas, das unbeholfen in den Ozeanen trudelt und doch aufgrund der Schale geschätzt wird, lenkt die Gedanken in das Innere, lebende Fossilien, die in uns schwimmen, wenn wir uns als Behälter denken, in dem etwas stattfindet, wenn wir reagieren. Ich hebe nun Platten im Kopf, die aus Schichten bestehen, in denen Totes und niemals Gelebtes zusammengepresst wurde, aneinander schrammte. Es wurde durch die seismischen Bewegungen des Planeten zusammengetrieben. Der Nahverkehr treibt Klänge in der Oberleitung des Trams: Zwei Saiten eines Streichinstruments drängen uns in die Vehikel der Stadtverwaltung. Der Transfer wird eine allgemeine Figur

Ich möchte das erreichen, auch möchte ich empfinden

Vor seiner teuren Last flieht er zum Tode hin

Nun überlege ich, wie sich die Beziehung zu dem entwickeln wird, was da ist, an Föntagen gut durch das Fenster sichtbar wird, dann auch bei der Tramfahrt zwischen den Baulücken erscheint, sonst in Karten, Fotos und

1259

Gedichten dokumentiert ist: Die Alpen. Ich hoffe, dass Apparate, Maschinen, Affen anspringen, dass ein Text möglich wird, dass das Leben Federn bildet, die Bewegungen aufnehmen, diese sanft und doch kräftig zurückgeben, Polster, auf denen Silben sich wie Steine auf einer Wasseroberfläche springend entfernen und Ringe bilden, die sich als Wellen mir wieder nähern. Ich möchte die Steine der Wegplatten, die zum Tram führen, mit Worten verbinden, die in Versen ausgerichtet worden sind. Dazu nutze ich Bücher, die bereitliegen, liegen bleiben, wenn Zeit ist, aufs Tram zu gehen. Zu den Steinen Worte finden: Ich untersuche deshalb Grenzen, Räume zwischen Steinen, unterteile Gruppen, solche mit Alpenworten, andere mit Themen zum Schreiben selbst. Worte, die Festplatten fixieren, in Formen elektromagnetisch halten, auf Papier drucken, versteinern, weil sie in eine Form gezwängt werden, die dann verbleicht, verwittert. Habe da leider doch mehrere Seelen bei mir hocken, streitend flegelnd, akzeptieren sie nicht, dass die Geschichte männliche und weibliche Versenden unterscheidet, einige meiner Teile fordern stattdessen, dass Mischwesen möglich sind. Dies geschrieben, verstummt die Motzerei für kurze Zeit, sie liegt auf der Lauer, wartet auf die Gunst der Stunde, wenn Silbenbildung nicht reicht, tastend Form zu beleben

Es bräuchte dazu Zeit, sie drängt nun aber dahin

Was hat ein Fürst bevor, das einem Schäfer fehlt?

Zur Erholung rufe ich Geometrie auf, als ob sie geschlechtsneutral ist, gebrauche nun ein Wort, das Oberlehrer loben: Asymptotisch. Wenn wir so Linien an Bilder heranführen, bleiben wir in tangentialen Moden. Rastern wir hingegen Bilder mit Linien, verkümmern Möglichkeiten der Dynamik, dann verstärken sich Mechaniken, die weltweit gelten. Sie verschachteln sich in Winkeln miteinander, verlieren die Tendenz zur mentalen Welt. Die Spannung zwischen Reihen, die sich im Wechsel von berechenbar und nicht berechenbar, auch zwischen betont und unbetont einstellt

Am Ort global geplant, wird etwas, dem nichts fehlt

Der Zepter ekelt ihm, wie dem sein Hirten-Stab

Der Gang über den Gartenweg bildet zwischen den Steinen und den Silben Formen aus. Sie ergeben Reihen und konturieren Verständlichkeit, suggerieren Handhabe, als ob etwas greifbar wie ein vor Augen stehendes Objekt ist. Die Platten sehe ich nur von oben. Unbestimmt bleibt der Grenzwert. Unendliche Wiederholbarkeit erhält nicht die Kontur von lebenswerten Möglichkeiten, Beschränkungen bleiben Beschränkungen. Unklar ist vorerst auch, wie es gelingen kann, Grenzen als Mittel wahrzunehmen, ein Vehikel zu bauen der Welterfahrung und Entwicklungshilfe eines Selbst, das sich abstrakt begreift, als Form des Werdens. Ist es blöd, Steinen nachzugehen, Verschritten aus Hallers *Alpen* folgend Worte wagen? Dichtend oder denkend? Die Frage bildet Geländer, Röhren statt Schienen, Linien, die auseinander drängen, sich wiederfinden, kreuzen

Betriebssystem lenken, sie setzen ihren Massstab

Weh ihm, wann ihn der Geiz, wann ihn die Ehrsucht quälet

So horche ich, was Formate, Versformen, Klanggestalten mit sich führen, entlocke dem Takt des Nahverkehrs Aufgaben zur Gestaltung von Geschmack, denke das zwischen Einbaum, Atomstrom und Weltveränderung

Was liegt in Taktungen, was die Regung quälet?

Die Schar, die um ihn wacht, hält den Verdruß nicht ab

Schleimspuren auf Steinplatten bemerkend, regt die Forderung nach Reinheit sich, wirkt selbst behauptend verstärkend und beginnt, Silben aus Nichts zu denken. Behauptungen bilden Muster aus und das Problem der Unterscheidung zwischen Reinheitsgraden, das Problem der Rede vom Untermenschen formt sich, ist eingeschlaucht in das Denken unserer Traditionen. Die Organisation des Geschmacks nach christlichen Zielen wird in Frage gestellt, gilt als Problem: Die christliche Organisation entfernte von der Sorge für die Erde, ihren Zwischenformen und Schleimspuren, schob stets nach oben

Dies Lenken, was bestimmte? Von was es hing denn ab?

Wann aber seinen Sinn gesetzte Stille wieget

Die Orientierung in himmlische Höhen scheint heute erledigt, gratis werden die Worte zu dem, was am Himalaya geschieht (Todesfälle, #MeToo in Indien), auf Zeitungspapier verteilt, das auf dem Weg, im Tram zwischen nassen Kleidungsstücken, neben Taschen auf dem Boden liegt

Es sind die Regeln, mit denen es hier wieget

Entschläft der minder sanft, der nicht auf Federn lieget?

Die Linie dringt ein, krallt sich im Leben fest, bildet eine Kante aus: Diagonale, an der sich das Leben teilt, zwei Welten bildet, die selbstbestimmte und die fremdbestimmte, Eigentakt und System. Da entsteht die Chance, eine Welt in die andere hineinzustülpen, der Trick der Selbstgesetzgebung. Sie führt zu Formen der Kunst, Bild, Schrift, Zahl und Klang einzusetzen, mit den Kanten Zonen zu bilden: Intarsien. Diese lassen sich wieder aneinander spiegeln oder aufeinander projizieren. Spiegelung benötigt Kanten und Achsen, und Projektion verlangt Brennpunkt und Linien. Das Tram wird zur Intarsie in der Eigenwelt. Die Intarsie nimmt andere Welten in sich auf, Welten in Welten zu verstecken, das verlockt. Die Verlockung vertuscht Reibungen und Schrammen zwischen den Welten, den Spiegelungen, den Brechungen durch die Kanten der Achsen und die Bündelungen an den Brennpunkten. Nun die Option: Eine Form finden, an der Reibung sich darstellt. Die Reibung am Klassischen, am Massiven der Klassik, wie sie Massives darstellt, als Sublimes fasst in Gemälden auf Öl und in Versform, auch als Zeichnung und Skizze. Beim Linienzug bricht der Bleistift, das Graphit staubt. Es ruft die Erde auf, aus der es gewonnen wurde. Fein grau haftet es nun am Papier, das einmal als Holz aus der Erde ragte oder von Lumpen stammte, nun recycelt wird oder auf Deponien in Ausland modert

Der Text nicht notiert «wiegt», «ieget» in der Form lieget

Die Alpen werden publiziert in einer Sammlung, die sich als *Versuch Schweizerischer Gedichte* versteht. In der elften Auflage des *Versuchs* ändert Haller die zweite Strophe des Gedichts und erwähnt nun den Baron Robert Clive, der aufgrund der Gewinne, die er mit der East India Company erzielte, in England angeklagt wurde und später Suizid beging. Die Änderung entspricht Hallers Poetik: *Ein Dichter muss Bilder, lebhafte Figuren, kurze Sprüche, starke Züge und erwartete Anmerkungen auf einander häufen, oder gewärtig sein, dass man ihn weglegt*. Er nimmt seine Gedichte immer wieder hervor. 1729 schreibt er *Die Alpen*. In der vierten Auflage steht eine neue Strophe am Anfang. Auch die Zahl der Anmerkungen nimmt in den elf Auflagen, die er bis 1777 veröffentlicht, zu. In jeder Auflage ist zu lesen, dass ihm Zeit für die Dichtung fehlt. Die Veränderungen nimmt er *der Sprache zu Liebe* vor. Seine *Muttersprache* ist ihm in der Ausgabe von 1743 zur Fremdsprache gesprochen, weil sie in seinem *Vaterlande viel unreiner und fast seltener gesprochen wird als das ganz fremde Französisch*. Der Schweizer ist als Professor für Medizin in Göttingen tätig, baut dort die Universität mit medizinischen Laboren auf. Er leitet Kupferstecher an, den menschlichen Körper entsprechend den Ansprüchen der Naturforschung darzustellen, er verfasst Aufsätze und Kritiken von Büchern, auch von zahlreichen literarischen Texten in den *Göttingischen Gelehrten Anzeigen*.

Verbinden verbinden Farben verlaufen wie Worte wiederholt erklingen, bilden in der Erinnerung eine Schraffur, die Zukünfte aufruft, die sich entwickeln, einstellen mit den Klängen, die Luigi Nono komponiert hat *sofferte onde serene* ... ist der Titel eines Stücks, das Nono 1976 für Klavier und Tonband komponiert hat. Die Verwendung eines Tonbands führt zu Irritation, welcher Ton gegenwärtig gespielt, also im Moment am Klavier erzeugt wird, und welcher Ton mit einem Gerät wiedergegeben wird. Die Irritation lädt zu Unterscheidungen ein zwischen gerade entstehend und dem schon Entstandenen. Das ermutigt, Muster zu verabschieden zwischen originell und bloss wiedergegeben. Das hat mehrere Aspekte: Klänge zu schätzen, die in der Vergangenheit bereits angespielt wurden, Wiedergabe als Möglichkeit der Wertschätzung zu erfahren und die Sinne für Wahrnehmungen zu bilden, in denen das, was im Moment entsteht, das Entscheidende ist. Eine Qualität bildet sich als etwas heraus, das den Moment als eine Gegenwart auszeichnet, die nicht bloss Übergang zum nächsten Moment ist. Diese Gegenwart wird zu

etwas, das zur Schöpfung einlädt, zu einer Schöpfung, in der bereits gesetzte Töne, Silben, Bilder Kraft entfalten für etwas, das Gerechtigkeit fordert. Aufgerufen wird eine radikale Schöpfung als unaufhörliches Dringen auf Mögliches, das in keiner Zeit gegeben ist, und deshalb eine radikale Wahrnehmung von Gegenwart benötigt, und zwar eine Gegenwart, die herausstellt, dass Gerechtigkeit und Freiheit in der Wahrnehmung und Gestaltung des Lebens noch nicht erreicht sind, nie erreichbar sind, wenn das Leben der anderen nicht diese Freiheit in Anspruch nehmen kann. So wird das Geräusch in der Umgebung (die Linienführung der Sinne durch die gewohnten Muster) zur Herausforderung, die alles, was unmöglich ist, achtet, also das, was sonst nicht berücksichtigt werden kann.

Prokloszittern Mit jedem Strich, jeder Marke, jedem Zeichen, das berechnet werden kann, ein Zittern verbinden. Es duftet aus einer Tasche im Tram, das führt zu Gedanken an einen Bärlauch-Halm, der sich dünn grün aufgerollt durch ein braunes Blatt hindurch einen Weg aus der Erde bahnt, dabei das Laub vom letzten Jahr anhebt. Wahrnehmung, die sich verliert, wenn ich sie nicht erinnere. Sie gewinnt Form, indem ich sie notiere, ihr einen Ort in diesem Text suche. Prokloszittern verbindet den Strich, der für ein berechenbares Zeichen steht, mit etwas Nicht-Berechenbarem, zögert, es in ein Muster mit Figuren und Geschichten einzubinden (Marke-Isolde-Tristan). Das Zittern sucht die Nähe zu Begriffen, die offen bleiben und nicht schlicht einen Term formen und Teil einer Argumentation sind, die letztlich berechnet werden kann, sondern eine Öffnung zulassen, von der nicht klar ist, von der nicht entschieden werden kann, ob sie zu etwas gehört, was wir verstehen und berechnen können. Der Name Proklos ruft dabei eine Tradition auf, die mathematisch geschult ist und dies mit der Vorstellung einer überlegten Schöpfung vereinbarte. Eine Herausforderung sehe ich darin, das Proklos-Zittern mit der Diaspora zu finden, der schizophrenen Diaspora, die Ungerechtigkeiten wahrnimmt. Hierfür steht auch der Zeichenzug *Nono*; ein Eigenname, der das Wort *nein* enthält, ruft einen Abgleich mit dem Namen *Nemo* auf.

Diagonalverfahren Die Achse, die gezogen wird, führt zu einem Problem. Sie sprengt als Diagonale den Bestand des Berechenbaren: Cantor, Turing, Gödel. Eine Linie in der Zelle ziehen, so eine Zellteilung vornehmen, der Last ein Schnippchen schlagen, eine eigene Ordnung vornehmen, gliedern. Die Gliederung ist für Ahmet Altan, den Schriftsteller, der lebenslang inhaftiert gehalten wird, eine Möglichkeit, in der ausgewogenen Situation der Gefangenschaft Markierungen vorzunehmen. Sie mindern die Last des Bewusstseins, absolut ausgeliefert zu sein. Die Anstrengung, mit Markierungen die erdrückende Zeit zu differenzieren, setzt Vorstellungskräfte frei. Die Gitterstäbe beschränken den Blick, dieser Blick hält sich an Linien, misst sie an

Marken: Die Linie, die Licht und Schatten trennt, passiert die Mitte des Hofes. Die Linie ist eine Marke, ein Ansatz für die Bildung einer Uhr, für ein Schema, das Zeit gliedert. Das befreit von der Belastung der im Gefängnis bloss verstreichenden Zeit, von der Lähmung.

Wald Der Fussboden in der Dusche des Gefängnisses, in dem Altan festgehalten wird, ist völlig verdreckt. Wer kann, der duscht in Socken, schwierig, mit den nassen Socken die trockenen Hosen anzuziehen. Unrat, Schleim, Bakterienherd, Brutstätte, Desinfektionsherd. Die Verwaltung lässt die Bakterien wuchern, tödlicher Wald, den die Inhaftierten passieren müssen. Säuberung wäre möglich, sie einzufordern nicht möglich. Bernardus Silvestris schreibt eine *Cosmographia*. Sie enthält Gesänge zum Mikrokosmos und zum Makrokosmos. Natura tritt dort vor die Göttin Noys und klagt über das Chaos, über Silva und über die formlose Materie. Die drei Wesen sind rau und wild, unharmonisch. Wir können einen Bakterienherd, eine Kolonie von Keimen als Biotop denken, als Lebensform, vor der Menschen geschützt werden müssen. Wenn diese Lebensform willentlich Menschenleben bedroht, fehlen in der Zelle, in der Untersuchungshaft, Instanzen, Formen, die vor vernichtenden Lebensformen schützen. Bernards Beiname *Silvestris* ruft Vorstellung von «*silva*», von Wald auf. In seiner Kosmographie wartet die Figur Silva auf eine Form, die ihr Gestalt verleiht, die stimmig ist mit ihr und dem, was sie umgibt, von dem sie abhängig ist, von dem sie bestimmt wird. Die Linie wird zu einer Achse, an der ein Vorher und ein Nachher gespiegelt werden kann. Die Seele ist so eine Achse. Es können Achsen durch Achsen wandern. Eine Achse ist ein Gewässer, eine andere Achse ein Einbaum, der durch das Gewässer schwimmt, Transfer von einem Ufer zum anderen bietet, oder schlicht Wechsel von einer Stelle zur anderen. Im Einbaum Maserungen beobachten, Linien ziehen, sich in der Linienführung verlieren, wenn das Ufer zu eintönig ist oder der Bewegungsraum zu klein ist, das Vehikel die Sinne einpfercht, so dass nur der Blick auf die nächste Wand oder den Fussboden während der Fahrt möglich ist. Das Vehikel ist ein Verliess, Sklavenschiff, das fährt. Der Moment des Einschiffens, des Verfrachtetwerdens setzt sich fest. Unbekannt ist, was am Ende der Fahrt geschieht. Der Tod kann vorher einsetzen. Auf der Maserung wandert die Erinnerung an das Licht während der Verfrachtung, während des Inhaftiert-Werdens, an alles, was zuvor war, an alles, von dem Erinnerung lebendig werden kann. Altan beschreibt einen roten Farbleck, den er im Traum wahrnimmt, von dem er nicht sagen kann, wann er ihn zuvor, vor der Inhaftierung gesehen hat. Altan vermutet, dass es im Inneren etwas gibt, was ohne Aussenwirkung, ohne Wahrnehmung dort wirkt und sich bemerkbar macht: Farben.

Sven Johné *47 Faults between Calais and Idomene*, Fotografie, Biennale für aktuelle Fotografie, Mannheim / Heidelberg / Ludwigshafen 2017. Hier die

Kippbewegung. Etwas wird wesentlich, es drängt zur Realität wie die Possibilen, die die grösste Quantität an Wirklichkeit haben. Wenn nicht alle Possibilen hier, in dieser Welt existieren können, wenn aus ihrem Konflikt nur jene *Reihe der Dinge* hervorgehen muss, die die vollkommenste ist, dann leitet sich daraus nicht ab, dass die anderen Possibilen reine Fiktionen sind oder unwirkliche Phantasmen. Kunst, Dichtung fördert das Wirklich-Werden, dabei ist wichtig, dass Mögliches annehmbar bleibt, das der Realität nicht bedarf. Aber auch das Gegenteil: Dass die Realität, wie sie sich gerade gibt, Risse erhält, weil etwas Anderes zur Wahrnehmung drängt und erfordert, dass die Welt sich ändert, dass sie z.B. angemessener auf das Leid reagiert, dass sie gerechter wird. Und dann zum Wort *vollkommenste*. Es drückt nicht aus, was Leibniz zu dem Konflikt der Possibilen überlegt. Stattdessen bietet sich folgende Formulierung als Übersetzung der lateinischen Worte, die Leibniz verwendet, um das Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit zu denken: Es erlangt die Wirklichkeit, was den grössten Gehalt hat. Risse werden so zu Zeichen eines Drängens nach Wirklichkeit.

Limmatplatz Andri Schatz erwähnt bei einer Fahrt vom Escher-Wyss-Platz zum Limmatplatz die Geräusche eines Schlüsselbunds, der zu Boden fällt. Er hat vor, das Rascheln der Schlüssel in einer Performance zu erkunden. Dabei möchte er Algorithmen verwenden, die ich mit einem Muster von Nullen und Einsen gleichsetze. Bei der Null drängen visuelle Aspekte in den Vordergrund. Ich fixiere auf das Oval der Null, das eine Fläche umgibt, und komme zu den Löchern der Schlüssel, die durch einen Ring verbunden sind, dann zu dem Loch im Schloss, durch das ein Schlüssel oder ein Blick geführt wird. Es ist ein Sichtschlitz, der zwischen Innen und Aussen trennt. Wird das Licht auf eine dunkle Wand gelenkt, kehren sich die Verhältnisse um, z.B. erscheinen Dächer, Kuppeln auf den Boden gekehrt, oder die Sonne wird zur Sichel. Am Limmatplatz ist ein Video von Farocki zu sehen. Es zeigt den Blick auf die Kuppel von St. Peter durch das Schlüsselloch eines Tors im Garten des Palazzo di Malta. Der Film lenkt die Aufmerksamkeit auf Gesten der Übertragung. Durch die Gedanken an die Geräusche des fallenden Schlüsselbunds, die Andri Schatz beschäftigt, werden die Strahlen, die Bündel, durch die ein Bild übertragen wird, relevant. Die Kuppel tritt für einen Moment zurück. Wie das Bild der Kuppel entsteht, verändert wird, steht im Vordergrund, wie bei ihm das Geräusch der fallenden Schlüssel. Im Hintergrund bleibt vorerst, wie die Übertragung von akustischen Beziehungen auf optische geschieht.

MÜTZE #

herausgegeben von Urs Engeler
Turnhallenstrasse 166
CH-4325 Schupfart
urs@engeler

25

1300

1301